

Мансурова Гульнора Хаджибековна –
доктор философских наук, профессор
Ташкентского государственного
экономического университета

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

**«Страна не будет развиваться, если каждая отрасль
не будет идти в ногу с цифровыми технологиями»**

***Шавкат Мирзияев-
Президент Республики Узбекистан***

Аннотация:

В статье говорится о роли цифровых технологий в жизни миллионов людей и компаний, при помощи которых упрощаются процессы, помогающие овладевать знаниями, развивать науку и производство, создавать продукцию, общаться с друзьями, близкими и знакомыми людьми, делать покупки и отлично проводить досуг.

В статье рассмотрены вопросы применения цифровых технологий в сфере науки и образовании, логистике, а также в системе государственных услуг, судебной системе, правоохранительных органов, в управлении дорожным движением; системе здравоохранения, социальных услуг, в банковском и сельскохозяйственном секторе и в других основных сферах национальной экономики.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновационная деятельность, цифровая экономика, Интернет вещей, датчики «умного дома», виртуальная реальность, глобальная цифровизация, глобальная цифровизация, селекторные совещания,

Abstract:

The article talks about the role of digital technologies in the lives of millions of people and companies, with the help of which the processes that help to master knowledge, develop science and production, create products, communicate with friends, loved ones and acquaintances, shop and spend great leisure time are simplified.

The article discusses the use of digital technologies in the field of science and education, logistics, as well as in the public services system, the judicial system, law

enforcement agencies, and traffic management; the system of health care, social services, in the banking and agricultural sector and in other main areas of the national economy of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: digital technology, innovation, digital economy, Internet of Things, smart home sensors, virtual reality, global digitalization, global digitalization, global digitalization, conference calls,

Введение

В настоящее время цифровые технологии проникли во все сферы и отрасли и играют большую роль в развитии страны. Например, в коммуникации, где мобильная связь и оптоволоконные сети передачи данных, мессенджеры, электронная почта и всем хорошо знакомые социальные сети.

В бизнесе им принадлежит онлайн- торговля и электронные платежи, аналитика данных и машинное обучение для прогнозирования трендов и принятия решений. Надо отметить, что в период с 2017 года по 2024 годы в несколько раз увеличилось количество людей, совершающих покупки Онлайн.

Под цифровыми технологиями понимаются технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде. Веб-сайт – место в сети Интернет, которое определяется адресом, имеет владельца и состоит из веб- страниц.

К цифровым технологиям относится блокчейн. Это технология для передачи данных, Интернет вещей - это фитнес браслеты. Датчики «умного дома», виртуальная реальность, это – мир, созданный с помощью технических средств. В него можно погрузиться, надев специальные очки, или шлем.

Виртуальную реальность (на англ. VR, virtual reality) используют в компьютерных играх, обучении, строительстве, производстве и даже медицине. Так, архитекторы презентуют в VR свои проекты: заказчики и инвесторы могут посмотреть и пройтись по спроектированному зданию. А будущие хирурги с помощью технологий виртуальной реальности учатся оперировать, или применяют при операции.

На современных 3D-принтерах можно печатать практически всё: от запчастей для оборудования до человеческих органов для пересадки. Специалисты, которые работают на таком принтере моделируют объект, настраивают устройство и подбирают материалы. Технология значительно упрощает производство и логистику. Например, на 3D-принтере уже печатают детали для космической станции прямо в космосе, не дожидаясь доставки.

Успешно применяются цифровые технологии в медицинской отрасли, в электронной медицинской документации, в системе управления данными пациентов, а также используются приложения для мониторинга докторами для наблюдения за состоянием здоровья. Например, часы имеющие функцию снятия электрокардиограммы. Также цифровая технология применяется при использовании моделей машинного обучения в медицинской диагностике, где с помощью программы обрабатываются и оцениваются рентгеновские снимки и т.д.

Естественно, благодаря применению цифровых технологий используется робототехника и автоматизация производственных процессов, 3D-печать и прототипирование, цифровое моделирование и симуляция.

В области науки широко применяются суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления, с помощью которых можно сделать анализ больших данных и искусственный интеллект, цифровая обработка сигналов и изображений.

А в сфере образования в настоящее время применяются электронные учебники и онлайн курсы. Технологии для дистанционного обучения дают возможность наблюдения за людьми, сдающими экзамен, или проходящими тестирование.

Большое удобство для педагогов представляют интерактивные доски и разнообразные приложения для изучения языков, использование платформы Nemes и т.д.

Каждый педагог, готовясь к лекциям, готовит презентации и этим делает свой предмет нагляднее и интереснее. Студенты готовясь к семинарам,

используют цифровые технологии для создания роликов и презентаций. Они совершенствуют свои умения и навыки, учатся самостоятельному мышлению, расширяют свой кругозор в разных областях наук.

Современные технологии позволяют студенческой молодежи стать более активными участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы, модели обучения и воспитания. Например, педагог на любом этапе лекции может провести онлайн-опрос для выяснения уровня усвоения изучаемого материала.

С помощью инновационных технологий в научных учреждениях в республике проводится оказание научно-консультативных услуг, изучение инновационных потребностей отраслей экономики, поддержка инновационных идей молодежи, курсы дистанционного обучения. Талантливая молодежь знакомится здесь с новыми разработками и технологиями, а также имеет возможность участвовать в стартап-проектах.

В логистике автоматизированные системы создают возможность управлять транспортными потоками, автопилотами и системами безопасности в автомобилях, онлайн-бронированием билетов для самолетов и поездов.

Распространенный в наше время стриминговый сервис является онлайн-платформой, которая предоставляет пользователям доступ к мультимедийному контенту, такому как видео, музыка, подкасты или игры, без необходимости скачивания файлов. Основная идея стриминга заключается в передаче данных в режиме реального времени с сервера на устройство пользователя.

Надо отметить, стриминговые сервисы, компьютерные игры, виртуальная реальность является хорошим развлечением, но увлечение этими играми отодвинуло детей и молодых людей от физических игр и занятий спортом, весьма полезных для здоровья.

Как известно, цифровыми технологиями в настоящее время пользуются миллионы людей и компаний, с их помощью упрощаются процессы, дается возможность овладевать знаниями, развивается наука и производство,

создается продукция, общаться с друзьями, близкими и знакомыми людьми, делаются покупки и т.д.

Цифровые технологии продолжают развиваться, они становятся обычной необходимостью, а значит нужны специалисты для работы с ними.

Сегодня миллионы граждан нашей страны пользуются 570 видами онлайн-услуг через единый портал my.gov.uz.

Проводятся онлайн -встречи - селекторные совещания, позволяющие модератору на расстоянии контролировать ход мероприятия: управлять микрофонами участников, выбирать докладчиков и разграничивать права пользователей в реальном времени.

Глобальная цифровизация экономики имеет и некоторые минусы. Это, увеличение уровня мошенничества. поэтому, информационная безопасность должна обеспечиваться с точки зрения правовой, технической, физической и криптографической защиты данных.

Вот уже несколько лет по инициативе руководителя нашего государства осуществляется последовательная работа по инновационному развитию всех сфер жизни общества и ведущих отраслей экономики, широкому внедрению в производство инновационных идей и технологий.

Формирование у нашего народа инновационного мышления - наша главная задача, - говорит наш Президент Шавкат Мирзиёев.

Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции. Без широкой пропаганды новшеств в этой сфере, формирования у людей умения мыслить и работать по-новому мы не сможем идти в ногу с нынешним стремительно меняющимся временем, научным прогрессом. [1]

Итак, очевидно, что цифровые технологии стремительно проникают во все сферы человеческой жизни. Своевременно вставшие на путь цифрового развития государства достигают успехов, а те страны, которые работают по-старому, отстают от прогресса.

Необходимо отметить, что в период глобализации роль цифровых технологий значительно выросла, которые также продемонстрировали

важность цифровой трансформации, особенно для развивающихся стран, в том числе, и для Узбекистана.

Цифровая трансформация имеет потенциал для дальнейшей модернизации общества и интеграции национальной экономики в глобальные процессы. В этом контексте в рамках проводимых реформ, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на ближайшие годы особое внимание уделяется цифровизации основных сфер деятельности и построению в стране подлинного информационного общества.

Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации еще в начале 2000-х годов. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», направленные на осуществление цифровой трансформации в национальной экономике, промышленности и обществе в целом.

С момента создания IT-парков в Узбекистане объем экспорта отрасли вырос в 50 раз и достиг 46 млн долларов США. Количество резидентов парка увеличилось со 147 до 500, также открыто более 300 новых компаний и создано 8500 высокооплачиваемых рабочих мест. В настоящее время в IT-парках работает более 11 тысяч молодых людей.^[2]

Важнейшими условиями успешной реализации Стратегии является обеспечение финансирования и повышение цифровой грамотности населения.

В заключении необходимо отметить, в Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» развития определена цифровизация ряда важных сфер, таких как государственные услуги; судебная система; правоохранительные органы; система управления дорожным движением; система здравоохранения; социальные услуги; банковский и сельскохозяйственный секторы и другие основные сферы национальной экономики.

Для улучшения темпов роста к 2030 году, планируется достичь ВВП на душу населения равному 4000 долларов США и войти в группу стран с «доходом выше среднего». В связи с этим в качестве основного «драйвера»

также определено развитие цифровой экономики с увеличением ее доли не менее чем в 2,5 раза к концу 2026 года. При этом планируется увеличить объемы производства программных продуктов в 5 раз, а их экспорта – в 10 раз, до 500 млн долларов США, а также довести уровень цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики – в финансовом и банковском секторах – до 70%. Кроме того, уделяется приоритет цифровизации городского планирования и строительства, развитие их в рамках концепции «Умный город».^[3]

В настоящее время цифровые технологии играют центральную роль в построении устойчивой экономики. С этой целью расширенная цифровизация и цифровая трансформация должны стать основными приоритетами для развивающихся стран, таких как Узбекистан. За последнее десятилетие наша республика добилась хороших результатов в сфере цифровизации и развития ИКТ, особенно в предоставлении электронных государственных услуг. При этом наряду с продолжающимся сотрудничеством с Южной Кореей, Россией, Эстонией, Китаем необходимо привлекать в IT-сектор страны более технологически развитые страны, такие как Германия, Великобритания, США, Сингапур, Япония и др., диверсифицируя географию международных партнеров. Инвестиции в цифровую экосистему, IT инфраструктуру и электронные услуги будут способствовать дальнейшей модернизации национальной экономики и ускорению инклюзивного роста во всех сферах.

Развитие информированного общества в современном мире привело к глобализации стран по всему миру, что, в свою очередь, привело к глобальной экономике. Глобальная экономика означает, что институциональные, организационные, технологические возможности ведущих компонентов экономики работают вместе в режиме реального времени и в глобальном масштабе.

Выполняя Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» необходимо охватить широкополосными сетями все населенные

пункты и социальные объекты, а также автомобильные дороги за счет дальнейшего развития цифровой инфраструктуры. Повышение уровня цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики и в финансово-банковской сфере до 70% к концу 2026 года, увеличение объемов индустрии программного обеспечения в 5 раз и их экспорта в 10 раз до 500 миллионов долларов. В процессе инноваций деятельность предпринимателей по передаче знаний

Инвестиции направленные в цифровую экосистему, IT инфраструктуру и электронные услуги будут способствовать дальнейшей модернизации национальной экономики и ускорению инклюзивного роста во всех сферах Нового Узбекистана.

-
1. Мирзияев Ш.М. Формирование у нашего народа инновационного мышления-наша главная задача. 02.12.2017
 2. UzDaily. "The task was set to improve the quality and expand the coverage of IT services." April 14, 2022. <https://www.uzdaily.com/en/post/72427>
 3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-60 "On approval of the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022-2026." January 28, 2022. <https://lex.uz/docs/5841077>
 4. usupov A.R.
 5. RESULTS OF INVESTIGATION OF TECHNICAL CONDITION, EARTHQUAKE RESISTANCE AND DESIGN SOLUTIONS FOR RESTORATION, RECONSTRUCTION OF THE MADRASAI WORLD BUILDING IN THE CITY OF KAKAND. Экономика и социум" №12(115) 2023
 - 6.

Источники:

1. Чиркина Татьяна Александровна, Осокина Полина Владимировна
Цифровые технологии в образовании: как современные инструменты помогают учителям
2. Артамонова М.В. Управленческий труд и роль менеджеров в условиях цифровой экономики в России // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2019. Том 11. Выпуск 1. - С. 49-61
3. <https://archive.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=4008&p=attachment> (дата обращения 12.09.2020)
4. Богданова, Е.Л. Инновации и факторы как источники роста эффективности промышленного производства [Текст] / Е.Л. Богданова, О.И. Головкин, Ю.В. Шарикова, А.В. Варюшин // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4-2 (69-2). – С. 86-90
4. Глобальное исследование цифровых операций в 2018 «Цифровые чемпионы». PWC. URL: <https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-champions.pdf> (дата обращения 12.09.2020)
4. Зайцева А.С., Шувалова О.Р. Новые акценты в развитии инновационной деятельности: инновации, инициируемые пользователями // Форсайт. – 2011. - т. 5 № 2 – С. 16-32
5. Катерин С. П. Учетно-аналитическая система управления инновационной деятельностью организации. Диссертация на соискание ученой степени к. э. н. Ростов-на-Дону. 2016
6. Мирзаянусова З.И. Перспективы использования цифровых технологий в современном мире. № 12 (2023): Образование и инновационные исследования

